

УДК 582.683.2

КРАТКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:

НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ *LEPIDIUM CRASSIFOLIUM* В КЫРГЫЗСТАНЕ

Г.А. Лазьков, М.Р. Ганыбаева

Институт биологии НАН КР, Бишкек, Кыргызстан

**BRIEF INFORMATION COMMUNICATION: A NEW LOCATION OF
LEPIDIUM CRASSIFOLIUM IN KYRGYZSTAN**

G.A.Lazkov, M.R.Ganybaeva

Institute of Biology NAS KR, Bishkek, Kyrgyzstan

**КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КЕЗДЕШКЕН *LEPIDIUM CRASSIFOLIUM* ЖАНЫ
ОСКОН ЖЕРЛЕРИ ЖОНУНДО - КЫСКАЧА МААЛЫМАТ**

Г.А. Лазьков, М.Р. Ганыбаева

КР УИА биология институту, Бишкек, Кыргызстан.

Аннотация: Представлены новые данные по распространению *Lepidium crassifolium* в долине реки Чаек в Кыргызстане. Это местонахождение новое для Внутренне -Тянь-Шаньского ботанико-географического района Джунгаро-Тянь-Шане-Алайской флористической провинции.

Ключевые слова: флора, Cruciferae, Кыргызстан, новая находка, ботанико-географический район.

Abstract: New data on distribution of *Lepidium crassifolium* in Chaek valley in Kyrgyzstan are presented. This is new location for Inner Tien Shan botanical-geographical district of Jungar Tien Shan floristic province within of Kyrgyzstan.

Key words: flora, Cruciferae, Kyrgyzstan, new record, botanical-geographical district.

Аннотация: Кыргызстанда Чаек дарыясынынороонундо *Lepidium crassifolium* дунтаралышыжонундожанымаалыматберилди. БулИчкиТянь-Шандынботаникалык-географиялыкЖунгар-Тянь-Шань-Алайфлоралыкпровинциясынынжаныосконжерери.

Негизги создор: флора, Cruciferae, Кыргызстан, жанытабылуу, ботаникалык-географиялык район.

E-mail: glazkov1963@mail.ru

Данные о составе флоры важны для учета всех природных ресурсов, имеющих на определенной территории. Богатство флоры сосудистых растений Кыргызстана достаточно велико и составляет около 4000 видов. Несмотря на опубликованные источники по флоре региона: «Флора СССР» [10], «Флора Киргизской ССР» [8, 9], «Определитель растений Средней Азии» [7], а также недавние дополнения к ним, эта флора не может считаться полностью изученной. Обработка гербарных коллекций и поиски в природе постоянно увеличивают видовой состав растений Кыргызстана и позволяют выявить новые данные по распространению уже имеющихся.

Одним из наиболее распространенных семейств сосудистых растений во флоре Кыргызстана является семейство крестоцветных *Cruciferae*, которое представлено здесь 227 видами и занимает одно из ведущих мест среди сосудистых растений. Данное семейство является одним из экономически значимых и включает многочисленных диких родичей культурных растений, таких как хрен, капуста, редис и других. Некоторые дополнения к флоре крестоцветных Кыргызстана были сделаны относительно недавно [14]. Однако, по-видимому, еще далеко не всё известно о видовом составе семейства в Кыргызстане, а тем более о распространении составляющих его видов.

В 2019 году во время экспедиции по территории Кыргызстана, нами были собраны образцы, относящиеся к роду *Lepidium* L. из семейства крестоцветных. Дальнейшее определение показало, что они относятся к виду *Lepidium crassifolium* Walldst. et Kit. Род *Lepidium* L. распространен практически повсеместно, кроме полярных районов. Во всех частях Света, имеются свои центры распространения этого рода, поэтому ему следует приписывать довольно древний геологический возраст [10].

В Кыргызстане произрастает 7 видов этого рода в узком смысле [5]. Однако недавно, опираясь на молекулярно-филогенетические исследования, в состав данного рода были включены такие роды как *Cardaria* Desv., *Stubendorffia* Schrenk et Fisch., *Stroganowia* Kar. et Kir. [12, 13]. В таком расширенном понимании, род *Lepidium* L. в Кыргызстане включает 17 видов.

Во «Флоре СССР» [10] *Lepidium crassifolium* относится к секции *Nasturtioides* (Medik.) Thell., достаточно разнородной по составу входящих туда видов.

По-видимому, *Lepidium crassifolium* является редким для Кыргызстана видом, так как он отсутствует во «Флоре Киргизской ССР» [8, 9]. Данный вид был включен в «Кадастр флоры Кыргызстана» [5] лишь потому, что в «Определителе растений Средней Азии» [7] он указан для Ферганского хребта, целиком расположенного на территории Кыргызстана. Нами данный вид найден: «Кыргызстан, долина реки Чаек, южнее с. Чаек, 3 июля 2019, Г. А. Лазьков». Таким образом, вид впервые приводится для Внутренне-Тянь-Шаньского ботанико-географического района Джунгаро-Тянь-Шане-Алайской флористической провинции [4] и района ВТ «Кадастра генетического фонда Кыргызстана» [8]. До наших сборов данный вид отсутствовал в коллекции института Биологии НАН КР (FRU). Дубликаты этого сбора были переданы в гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE) и Королевского ботанического сада Кью (K).

В заключение приводим краткую цитату данного вида, его морфологическое описание по собранным нами образцам, общее распространение, а также характер местообитания.

Lepidium crassifolium Walldst. et Kit., 1802, Pl. Rar. Hung. 1: 4, tab. 4; Н. Буш, 1939, во Фл. СССР, 8: 514, таб. 29, рис. 2; Виногр. 1974, Определ. раст. Ср. Азии, 4: 194. – Клоповник толстолистный

Многолетник. Корневая шейка одета бурыми остатками прошлогодних листьев. Стебель восходящий, ветвящийся, 20-50 см выш., опушенный вниз направленными волосками, наверху волосистый. Листья толсто-кожистые, б. ч. сизые, голые или опушенные по жилкам, прикорневые длинночерешчатые, с пластинками овальными, реже ланцетными или продолговатыми, цельнокрайние; стеблевые - ланцетные, сидячие стеблеобъемлющие, с ушками. Соцветия – кисти, при плодах довольно короткие и густые, с цветоножками опушенными, косо вверх направленными, почти в 1 ½ раза длиннее стручочка. Чашелистики овальные, с широкой белой каймой. Лепестки белые, широко-обратно-овальные, ноготковые, 1,5-2 мм дл., или узкие, линейные. Стручочек сетчатый, овальный или почти ромбический, при основании туповатый, на верхушке заостренный, цельнокрайний, 2-2,3 мм дл., 1,8-2 мм шир. Столбик выступающий из выемки, короткий. Семена косо-яйцевидные, сплюснутые, слегка бугорчатые, с очень узкой каймой, светло-коричневые.

Описан из Венгрии.

Произрастает: на засоленных глинистых почвах в предгорьях.

Цветет: V-VI, плодоносит: VI-VII.

Общ. распространение: Западный Китай, Западная Сибирь, Кавказ. Передняя, Средняя и Южная Азия, Средняя и Восточная Европа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буш Н. Род *Lepidium* L. – Клоповник // Флора СССР. – Т. 8. – М., Л.: Из-во АН СССР, 1939. – С. 501–524.
2. Виноградова Р.М. Род *Lepidium* L. – Клоповник // Определитель растений Средней Азии. – Т. 4. – Ташкент: ФАН, 1976. – С. 190–199.
3. Герман Д. А., Лазьков Г. А., Тожибаев К. Ш., Невераев У. А. Новые данные по видовому составу и распространению крестоцветных (Cruciferae) Киргизии и Узбекистана // Бот. журн. (Санкт-Петербург). – 2013. – Т. 98. – № 9. – С. 1166–1175.
4. Камелин Р.В. Предисловие. Краткий очерк растительности Киргизии // Пименов М.Г., Клюйков Е.В. Зонтичные (Umbelliferae) Киргизии. – М.: КМК, 2002. – С. 3–18
5. Лазьков Г.А., Султанова Б.А. Кадастр флоры Кыргызстана. Сосудистые растения. – Бишкек: ПРООН, 2014. – 126 с.
6. Никитина Е.В. Род *Lepidium* L. – Клоповник // Флора Киргизской ССР. – Т. 6. – Фрунзе: Илим, 1955. – С. 267–269.
7. Определитель растений Средней Азии. – Т.1–10. – Ташкент: ФАН, 1968–1993.
8. Тарбинский Ю.С. Предисловие // Кадастр генетического фонда Кыргызстана. – Т.3. – Бишкек, 1996. – С. 7–8.

9. Флора Киргизской ССР. – Т. 1–11. Фрунзе: Илим, 1952–1965.
10. Флора Киргизской ССР. – Дополнение 1–2. Фрунзе: Илим, 1967–1970
11. Флора СССР. – Т. 1–30. М., Л.: Из-во АН СССР, 1934–1964.
12. Al-Shehbaz I. A., O. Appel and Mummenhoff K. *Cardaria*, *Coronopus*, and *Stroganowia* are united with *Lepidium* (Brassicaceae). *Novon.* 12:5–11 (2002).
13. Al-Shehbaz, I. A., Mummenhoff K. *Stubendorffia* and *Winklera* belong to the expanded *Lepidium* (Brassicaceae). *Edinburgh J. Bot.* 68: 165–171 (2010).
14. German D. A. Some additions to the flora of Afghanistan, China, Kyrgyzstan, and Mongolia from the family Cruciferae. *Ann. Naturhist. Mus. Wien.* 102B: 503–505 (2011).